

С. О. Щепанський, І. В. Лушнікова, І. О. Осадченко, Г. Г. Скибо

ЗМІНИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ТА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ГІПОКАМПІ

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна.

Authors' Information

Щепанський С. О. ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-3927-9112>

Лушнікова І. В. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8646>

Скибо Г. Г. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2187-6178>

Summary. Shepanskiy S. O., Lushnikova I. V., Osadchenko I. O., Skibo G. G. **CHANGES IN BEHAVIORAL REACTIONS IN RATS IN MODELING POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AND ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE HIPPOCAMPUS.** - *O. O. Bogomolets Institute of Physiology National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: serhiisme@biph.kiev.ua.* Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a serious problem that affects the physical and mental health of people around the world, including in Ukraine, where its prevalence is increasing as a result of the war. The mechanisms of PTSD, its course, functional disorders, and structural changes in the body are currently insufficiently understood, so this research area is relevant. The creation of an experimental model of PTSD in rats using the method of single prolonged stress (SPS), the study of behavioral reactions in an elevated cross-shaped maze showed that rats exposed to SPS showed an increased level of anxiety compared to the control group. Histology analysis of the hippocampal sections revealed significant structural changes in its various areas. Thus, SPS induces substantial changes in the behavior and structure of the hippocampus in rats, which confirms the effectiveness of this model for further studying the mechanisms of PTSD development and the search for therapeutic approaches to correcting the relevant pathological conditions.

Key words: Post-traumatic stress disorder, structural changes in the body, method of single prolonged stress, behavioral reaction.

Реферат. Щепанський С. О., Лушнікова І. В., Осадченко І. О., Скибо Г. Г. **ЗМІНИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ТА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ГІПОКАМПІ.** Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є серйозною проблемою, яка впливає на фізичне та психічне здоров'я людей у всьому світі, зокрема в Україні, де його поширення зростає внаслідок війни. Механізми виникнення ПТСР, його перебіг, функціональні порушення та структурні зміни в організмі на сьогоднішній час недостатньо досліджені, тому цей науковий напрямок є актуальним. Створення експериментальної моделі ПТСР на щурах за методом одноразового довготривалого стресу (ОДС), дослідження поведінкових реакцій в припіднятому хрестоподібному лабіринті показали, що щури, які зазнали ОДС, демонстрували підвищений рівень тривожності порівняно з контрольною групою. Гістологічний аналіз зрізів гіпокампа виявив значні структурні зміни в різних його зонах. Отже, ОДС викликає суттєві зміни в поведінці та структурі гіпокампа у щурів, що підтверджує ефективність цієї моделі для подальшого вивчення механізмів розвитку ПТСР та пошуку терапевтичних підходів до корекції відповідних патологічних станів.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, структурні зміни в організмі, метод одноразового тривалого стресу, поведінкова реакція.

Вступ

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може розвинутися у людини та тварини після травматичних подій. ПТСР характеризується чотирма основними кластерами симптомів: 1 – стійке, нав'язливе повторне переживання травми, 2 – уникнення пов'язаних із травмою подразників, 3 – негативні зміни в пізнанні та настрої та 4 – зміни в збудженні та реактивності [1]. Важливість проблеми ПТСР у світі та в Україні полягає в її все більшому поширенні та впливі на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому. В умовах війни, конфліктів та стресів, що виникають в умовах природних катастроф, ризик розвитку ПТСР значно збільшується. Дослідження на тваринах в умовах моделювання стресових розладів, дозволяють глибше зрозуміти патологічні процеси, що відбуваються в мозку при ПТСР, та надають перспективи для розробки нових підходів до терапії, спрямованих на відновлення функціонування мозку та нормалізацію психічного стану.

Мета роботи – створення та характеристика експериментальної моделі ПТСР на щурах, на основі аналізу поведінкових реакцій щурів після стресових подій та визначення за цих умов структурних змін у гіпокампі.

Матеріали та методи дослідження

Тварини: в досліджах використовували самців щурів Вістар масою 200-250 гр. Тварини утримувалися у приміщенні з контрольованою температурою (22-25°C) та з 12/12-годинним циклом світла темряви по 3 в кожній клітці. Їжу та воду надавали *ad libitum*. Зі щурами пасивно контактували протягом семи днів, щоб вони звикли до експериментаторів. Здійснювали моделювання ПТСР (див. нижче). Поведінкові тести виконувалися під час світлої фази циклу. Усі експерименти з тваринами проводилися відповідно до встановлених біоетичних стандартів. Після завершення поведінкових тестів (на 23 день з початку експерименту), під ефірним наркозом проводили транскардіальну перфузію тварин охолодженим фосфатним буферним розчином (PBS). Надалі, після декапітації за допомогою гільйотини, вилучали гіпокамп для подальших гістологічних досліджень.

Експериментальні групи: у дослідженні було використано дві групи по 3 тварини у кожній; перша група - контрольна, яка не проходила процедуру моделювання ПТСР; друга група – експериментальна, яка проходила процедуру моделювання ПТСР, модель одноразового довготривалого стресу (ОДС). Схематичне зображення етапів дослідження показано на Рис.1.

Рис. 1. Схематичне зображення етапів дослідження

Моделювання ПТСР: Одноразовий довготривалий стрес - це тваринна модель ПТСР, яка вперше була запропонована Liberzon *et al.* (1997, 1999) [2, 3]. Спочатку щурів тримали іммобілізованими протягом 2 годин у спеціальному прозорому пластмасовому футлярі. Відразу після цього їх поміщували в круглий басейн з водою (діаметром 60 см, 24°C), де протягом 20 хвилин вони були змушені плавати. Надалі тварини відпочивали (відновлювалися) протягом 15 хвилин. На останньому етапі щурів піддавали дії діетилового ефіру, до втрати ними свідомості, після чого залишали у спокійному стані протягом 7 днів.

Поведінковий тест: припіднятий хрестоподібний лабіринт (ПХЛ). ПХЛ був виготовлений з полімерного матеріалу, що складається з двох протилежних відкритих рукавів (50 см × 10 см), двох протилежних закритих рукавів (50 см × 10 см × 40 см) і

центральної області розміром 10 см × 10 см. Хрестоподібний-лабіринт встановили на металевій основі, висота якої складала 60 см над підлогою. Тварину поміщали в центральну зону мордочкою до відкритих рукавів. Підрахунок входу/лазання щура на відкритих/закритих рукавах та час проведений щурами на кожному з рукавів. Процес реєстрували протягом 5-хвилинної тестової сесії за допомогою відеокамери. Вхід визначався як розміщення чотирьох лап на відкритому рукаві. Оцінювали чотири параметри поведінки в хрестоподібному лабіринті: (1) час, проведений у відкритих рукавах; (2) час, проведений у закритих рукавах; (3) кількість входів у відкриті рукави; (4) кількість входів у закриті рукави. [4].

Гістологічне дослідження: Тканину гіпокампа фіксували у 4% формальдегіді протягом 24 години, промивали PBS та зберігали у розчині 30% сахарози на фосфатному буфері до подальшої обробки. Для зневоднення матеріалу використовували етиловий спирт висхідної міцності. Заливку тканини у парафін проводили по стандартній процедурі. Парафінові блоки закріплювалися на мікротомі та отримували зрізи товщиною 5 мікрон. Зрізи розташовували на предметному склі, яке було змащене сумішшю білка з гліцерином. Надалі проводилося фарбування зрізів гематоксиліном та еозином за стандартною методикою, після чого вони фіксувалися покривним скельцем. Гістологічні препарати аналізували за допомогою світлового мікроскопа. Проводили підрахунок клітин у таких зонах гіпокампа: CA1, CA3, зубчастій фасції, радіальній зоні (Рис.2, А). Оцінювали щільність нормальних та конденсованих клітин у згаданих зонах.

Рис. 2. Схематичне розташування зон гіпокампа (А) та мікрофотографія CA1 і радіальної зон (Б). На фото відмічено приклади нормальних та конденсованих клітин. Масштаб – 100 мкм

Результати та їх обговорення

Однією з головних цілей цього дослідження було підтвердити ефективність дії моделі ПТСР на щурах. Щоб досягти цієї мети, ми оцінили результати поведінкових тестів, а також наявність морфологічних змін у структурі гіпокампа.

В даному дослідженні оцінювали поведінкові реакції щурів в умовах припіднятого хрестоподібного лабіринту (ПХЛ). При проведенні тесту ПХЛ ми визначали рівень тривожності у контрольній групі щурів та групі щурів, які піддавалися ОДС. Аналізували кількість входів та час перебування щурів у відкритих та закритих рукавах лабіринту. Показано, що кількість входів у закриті рукави відрізняється незначно у контрольній і експериментальній групах, тоді як виявлено достовірну різницю у кількості входів щурів у відкриті рукави (Рис. 3А). Щури дослідної групи набагато рідше входили у відкриті рукави в порівнянні з контрольною групою. Крім того, виявлено, що щури контрольної групи перебували на відкритих рукавах лабіринту значно більше часу, ніж щури після стресу, які переважну кількість часу перебували у закритих рукавах лабіринту (Рис. 3Б). Дані результати свідчать про те, що у дослідних щурів рівень тривожності значно підвищений,

підтверджуючи ефективність використаної моделі.

Рис. 3. Результати оцінки кількості спроб входу (А) та часу перебування (Б) шурів у відкритих та закритих рукавах припіднятого хрестоподібного лабіринту за нормальних умов та після одноразового тривалого стресу

В літературі немає даних про морфологічні зміни в мозку при ПТСР, тому ми провели гістологічне дослідження структурних особливостей гіпокампа, функції якого можуть бути асоційовані з порушеннями навчання, пам'яті та певними емоційними розладами.

У цій роботі ми аналізували стан клітин у різних зона гіпокампа, зокрема оцінювали щільність нормальних і конденсованих (пошкоджених) пірамідних нейронів СА1 і СА3 зони, гранулярних нейронів зубчастої фасції та гліальних клітин радіальної зони (Рис. 2А,Б).

Результати, приведені на рис.4 вказують, що в порівнянні з контрольними тваринами, у шурів після ОДС спостерігалось суттєве зменшення щільності нормальних пірамідних нейронів СА1 зони, збільшення щільності конденсованих нейронів у СА3 зоні та збільшення конденсованих гліальних клітин у радіальному шарі гіпокампа у порівнянні з контрольними тваринами (Рис. 4).

Рис. 4. Кількісна оцінка стану гіпокампальних клітин за нормальних умов та після одноразового довготривалого стресу

Висновки

Показано, що одноразовий довготривалий стрес викликає значні зміни як у поведінці тварин, так і в структурі гіпокампа, що підтверджує ефективність даного підходу для моделювання посттравматичного стресового розладу на щурах.

Поведінкові тести, показали, що щури, які були піддані ОДС, демонструють підвищений рівень тривожності порівняно з контрольною групою.

Гістологічне дослідження зрізів гіпокампа підтвердило наявність суттєвих деструктивних змін в цій структурі внаслідок моделювання ПТСР за допомогою ОДС.

Отже, отримані результати свідчать, що модель ОДС індукує у тварин поведінкові прояви, характерні для ПТСР, які супроводжуються структурними змінами у мозку, а дана модель може бути використана для подальших досліджень механізмів розвитку мозкових порушення при ПТСР та пошуку терапевтичних підходів до корекції відповідних патологічних станів.

Література/References:

1. Американська психіатрична асоціація. (2013). *Діагностичний і статистичний посібник з психічних розладів: DSM-5* (5-ге вид.). Арлінгтон, Вірджинія : Американська психіатрична асоціація [*American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 (5th ed.). Arlington, VA : American Psychiatric Association.* [Google Scholar]
2. Liberzon I, Krstov M, Young EA. Stress-restress: effects on ACTH and fast feedback. *Psychoneuroendocrinology* 1997; 22: 443–453. [Crossref] [PubMed] [Google Scholar]
3. Liberzon, I. et al (1999). Differential regulation of hippocampal glucocorticoid receptors mRNA and fast feedback: Relevance to post-traumatic stress disorder. *Journal of Neuroendocrinology*, 11(1), 11–17. [PubMed] [Web of Science®] [Google Scholar]
4. Zarrindast MR, Taheri S, Rezayof A. Ефекти гістамінергічних агентів у прилеглому ядрі щурів у підвищеному тесті плюс-лабіринт тривоги. *Iran J Психіатрія*. 2010 рік; 5 :11–17. [Безкоштовна стаття PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Внесок авторів/Authors' contribution:

Автори зазначають про рівний внесок у написання роботи.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement:

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest:

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 05.09.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування